

КЛАССИФИКАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ И ГЛАВНЫЕ ЭТАПЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7262309>

Тошева Гулнора Джураевна

Бухарский инженерно-технологический институт

г. Бухара, Узбекистан

Abstract: *В статье рассматриваются особенности математического моделирования в различных условиях неопределенности, проводится анализ разработки моделей с использованием структурного и имитационного подходов.*

Key words: *Модели прогноза, Оптимизационные модели, Кибернетические модели, Идеальное моделирование, материальное моделирование, Натурное моделирование, Аналоговое моделирование, Интуитивное моделирование, Знаковое моделирование, Логико-семантическая модель, Структурно-функциональная модель, Информационная модель, когнитивной модели, Эмпирические модели.*

Introduction. Рассмотрены основные понятия, определения, положения и подходы математического моделирования, представлена классификация математических моделей. Описаны основные этапы, технология построения математических моделей, приведены простые примеры ее применения. Анализируются особенности математического моделирования в условиях различных типов неопределенности, разработки моделей с применением структурного и имитационного подходов. Особое внимание уделено анализу линейных и нелинейных моделей, выявлению их качественных различий. Приведены сведения о современных разделах математики (вейвлеты, фракталы, клеточные автоматы), эффективно используемых при решении различных проблем нелинейной физики.

Materials and Methods. В зависимости от уровня агрегирования математические модели подразделяются на модели систем и модели элементов, а в зависимости от способа образования моделей систем - на полные модели, получаемые непосредственным объединением моделей элементов и макромодели, являющиеся аппроксимацией полной модели.

Классификация математических моделей, очевидно, определяется прежде всего целью, с которой она проводится. Так, для подготовки научных сотрудников необходима классификация математических моделей по научным отраслям их применения. Также можно классифицировать их по характеру поведения модели - линейные и нелинейные, стационарные и динамические. Для математиков наиболее важным представляется математическое содержание модели - например, дискретные и непрерывные модели, стохастические и детерминированные модели.

Также им важно и представление модели - дифференциальные уравнения, алгебраические уравнения, из которого следуют возможные способы исследования модели. Не менее важен и допускаемый представлением конкретный способ исследования - аналитический или численный.

Рассмотрим следующую классификацию математических моделей [1].

Все математические модели в соответствии с вышеуказанными целями моделирования можно разбить на четыре группы.

1. Модели прогноза.

Основное назначение этих моделей: зная начальное и граничное условия, определить поведение системы во времени и в пространстве. Примерами могут служить модели механики, гидродинамики, распространения тепла, химической кинетики.

2. Оптимизационные модели.

Эти модели используются для проектирования различных технологических систем и оптимального управления различными процессами - технологическими, экономическими и др. Методы отыскания экстремума функции многих переменных с различными ограничениями часто называются методами математического программирования.

3. Кибернетические модели.

В данных моделях отсутствует непосредственное подобие физических процессов реальным процессам. В этом случае реальный объект рассматривают как некий «черный ящик», имеющий ряд входов и выходов, и моделируют некоторые связи между выходами и входами. Чаще всего при использовании кибернетических моделей проводят анализ поведения объекта при различных воздействиях внешней среды. Таким образом, в основе кибернетических моделей лежит отражение некоторых процессов управления, что позволяет оценить поведение реального объекта.

4. Модели трудно формализуемых объектов.

Существуют различные ситуации, которые не могут быть полностью формализованы. Для изучения таких процессов необходимо включение в математическую модель дополнительного звена - человека. В таких ситуациях используются имитационное моделирование, а также методы экспертиз и информационных процедур.

Большое количество типов моделирования и их постоянное изменение не позволяют создать логически законченную классификацию. В настоящее время моделирование можно условно разделить на материальное, или физическое моделирование, и идеальное моделирование (рис. 1). Материальным (физическим) моделированием принято называть моделирование, при котором реальному объекту противопоставляется увеличенная или уменьшенная копия, изученные свойства которой переносятся на объект при помощи теории подобия. При материальном моделировании исследование объекта происходит при его воспроизведении в ином

масштабе. Здесь возможен количественный перенос результатов эксперимента с модели на оригинал. Однако для анализа сложных объектов и процессов, каковыми являются большинство электронных схем, конструкций и технологических процессов производства радиоэлектронной техники, приборостроения, машиностроения и других промышленных отраслей, применение материального моделирования затруднительно, поскольку приходится использовать большое число критериев и ограничений, которые могут быть несовместимы, а зачастую и невыполнимы. Примерами материального моделирования являются макеты в архитектуре и макеты моделей и экспериментальных образцов при создании различных транспортных и летательных средств (аэродинамическая труба)

рис. 1. Виды моделирования

Идеальным моделированием называется моделирование, при котором реальному объекту противопоставляется описание его в форме речи, графики, таблиц, математических выражений. Главное отличие идеального моделирования от материального - го в том, что оно основано не на материализованной аналогии объекта и модели, а на аналогии идеальной, мыслимой и всегда носит теоретический характер. Натурное и аналоговое моделирование являются составляющими материального моделирования (рис. 2).

рис. 2. Виды материального моделирования

Натурное моделирование -моделирование, при котором реальному объекту ставится в соответствие его увеличенный или уменьшенный материальный аналог, допускающий исследование с помощью последующего перенесения свойств изучаемых процессов и явлений с модели на объект на основе теории подобия. В качестве примера натурного моделирования можно привести испытание нового автомобиля или самолета в аэродинамической трубе. Аналоговое моделирование - моделирование, основанное на аналогии процессов и явлений, имеющих различную физическую природу, но одинаково описываемых формально.

Идеальное моделирование можно разделить на следующие типы: интуитивное, знаковое и научное (рис. 3).

рис. 3. Виды идеального моделирования

Интуитивное моделирование - моделирование, основанное на интуитивном представлении об объекте исследования, не поддающемся формализации или не нуждающемся в ней. Научное моделирование - всегда логически обоснованное моделирование, использующее минимальное число предположений, принятых в качестве гипотез на основании наблюдений за объектом моделирования. К примеру интуитивной модели можно отнести жизненный опыт человека по лечению заболеваний с помощью методов народной медицины. Знаковое моделирование - моделирование, использующее в качестве моделей знаковые изображения какого-либо вида: схемы, графики. Примером знакового моделирования являются ноты музыкальных произведений, химические формулы.

Можно привести следующую классификацию моделей (рис. 4) [2].

При анализе поведения объекта - оригинала формируется мысленный его образ или идеальная модель, называемая когнитивной.

рис. 4. Взаимовлияние уровней моделирования

Представление когнитивной модели на естественном языке называют содержательной моделью. В зависимости от целей модели классифицируются на описательные, объяснительные и прогностические [2].

Описательной моделью можно назвать любое описание объекта. Объяснительная модель должна обеспечить объяснение причин нахождения системы в текущем состоянии. Прогностическая модель должна обеспечивать

понимание по - ведения объекта в будущем. Концептуальной моделью принято называть содержательную модель, при формулировке которой используются понятия и представления предметных областей знания, занимающихся изучением объекта моделирования. Выделяют три вида концептуальных моделей: логико-семантические, структурно-функциональные и причинно - следственные. Логико-семантическая модель - модель с описанием объекта в терминах и определениях соответствующих предметных областей. Структурно-функциональная модель - модель рассмотрения объекта как единого целого, с последующим изучением его отдельных элементов или подсистем.

Причинно - следственная модель - модель, применяемая для объяснения и прогнозирования поведения объекта.

Формальная модель является представлением концептуальной модели с помощью одного или нескольких формальных языков.

Информационная модель - модель, содержащая автоматизированные справочники, реализованные с помощью систем управления базами данных. Формальная классификация моделей основывается на классификации используемых математических средств [3].

Часто строится в форме дихотомий (разделение на две части). Например, один из популярных наборов дихотомий:

- линейные или нелинейные модели;
- сосредоточенные или распределенные системы;
- детерминированные или стохастические;
- статические или динамические;
- дискретные или непрерывные.

Каждая построенная модель является линейной или нелинейной, детерминированной или стохастической. Естественно, что возможны и смешанные типы: в одном отношении сосредоточенные (по части параметров), в другом - распределенные модели.

Классификация по способу представления объекта. Наряду с формальной классификацией, модели различаются по способу представления объекта:

- структурные;
- функциональные.

Структурные модели представляют объект как систему со своим устройством и механизмом функционирования. Функциональные модели не используют таких представлений и отражают только внешне воспринимаемое поведение (функционирование) объекта. В их предельном выражении они называются также моделями «черного ящика». Возможны также комбинированные типы моделей, которые иногда называют моделями «серого ящика».

Существует множество различных классификаций математических моделей по совершенно различным признакам, но главными является разделение их на **детерминированные и стохастические**.

Детерминированными моделями - можно назвать те модели, которые имеют обоюдно-однозначные соответствия переменных, которые и описывают нужное нам явление или же объект исследования.

Зачастую данные явления оказываются крайне сложными, а механизмы их осуществления или работы не поддаются расшифровке или занимают настолько много времени, что данный процесс признается невыгодным. В таких случаях происходит следующее - исходный объект проходит все необходимые тестирования и исследования, по результатам данной проверки происходит частичная обработка данных и результатов, после чего, исследователь пренебрегает изучением принципов работы объекта и благодаря математической статистике и теории вероятности осуществляет описание связи переменных данного моделируемого объекта.

Таким образом, получается **стохастическая** модель, в которой любые связи всех переменных случайны и потому приводят к точному математическому моделированию данного объекта.

- Главным из них является универсальность - это характеристика, которая отображает достоверность и степень полноты соответствия всех свойств исходного объекта с данной моделью.

- Второе требование - это адекватность - характеристика, которая показывает, что различные необходимые свойства данного объекта отражены с минимальной погрешностью или без нее

Важным критерием является и точность - то есть характеристика, которая должна показывать полное совпадение всех значений нужных свойств данного объекта и его построенной модели.

- И последним, но не менее важным является экономичность - характеристика, которая показывает, сколько необходимо времени и памяти

компьютера для полного описания модели, ее реализации и введения в эксплуатацию.

Классификация математических моделей

Классификация математических моделей

Все математические модели по использованному формальному языку можно разбить на аналитические и имитационные. Аналитические- модели, в которых используется стандартный математический язык.

Имитационные - модели, в которых использован специальный язык моделирования или универсальный язык программирования. Аналитические модели могут быть записаны в виде формул или уравнений. Если какой-либо процесс не может быть описан в виде аналитической модели, его описывают с помощью специального алгоритма или программы. Такая модель является имитационной. Аналитические модели, в свою очередь, разбиваются на теоретические и эмпирические модели.

Теоретические модели отражают реальные структуры и процессы в исследуемых объектах, то есть, опираются на теорию их работы.

Эмпирические модели строятся на основе изучения реакций объекта на изменение условий окружающей среды. При этом теория работы объекта не рассматривается, сам объект представляет собой так называемый «черный ящик», а модель - некоторую интерполяционную зависимость. Эмпирические модели могут быть построены на основе экспериментальных данных. Эти данные получают непосредственно на исследуемых объектах или с помощью их физических моделей.

По форме описания аналитические модели подразделяются на линейные и нелинейные. Если все входящие в модель величины не зависят от времени, то имеем статическую модель объекта или процесса, в противном случае получаем динамическую модель.

В детерминированных моделях все взаимосвязи, переменные и константы заданы точно, что приводит к однозначному определению результирующей функции. Если часть или все параметры, входящие в модель по своей природе являются случайными величинами или случайными функциями, то модель относят к классу стохастических моделей.

Если аналитическое исследование может быть доведено до конца, модели называются аналитически разрешимыми. В противном случае говорят о численно разрешимых аналитических моделях.

Создание модели. Данный этап характеризуется заданием «нематематического» объекта, к примеру, природного явления, у которого определяют главные характеристики и определенную связь между ними. Затем все это оформляется в математическом виде, то есть строится математическая модель.

Решение математической задачи, полученной на основе модели. Данный этап включает в себя разработку алгоритмических методов решения данной задачи на компьютере с получением результата заданной точности и за отведенное время.

Интерпретация полученных следствий из ранее составленной математической модели. На данном этапе следствия, которые были выведены из модели объекта на языке математики, будут интерпретированы на другой язык, используемый в данной сфере деятельности.

Проверка модели на предмет адекватности. Данный этап включает в себя определение того, сходятся ли численные значения, полученные после просчета модели с реальным экспериментом.

The Modeling Process

Преобразование и совершенствование модели. На данном этапе производится усовершенствование имеющейся модели, для получения достоверного соответствия физическим и математическим законам и практического использования в производстве.

Математическое моделирование венчурного инвестирования позволяет составлять прогнозы по развитию любого венчурного инвестиционного проекта с полным прогнозированием идеального времени покидания проекта инвестором.

Математическая модель управления государственной экономикой, которая оперирует связью между ВВП государства и иными факторами, как инфляция.

Математическое моделирование процесса скоринга, в которой собирается статистика во срокам и размеру кредита в соотношении с зарплатой клиента, на основании чего и принимается решение и выдаче ему такового.

Более сложно обстоит дело с вопросом о том, какие элементы включать в модель, а какие считать несущественными. Единственным известным способом оценки существенности является моделирование фактора с последующим анализом чувствительности выхода по отношению к вариациям характеристик. Если эти вариации несущественны, то элемент может быть исключен из модели. На практике нет возможности проверить таким образом все элементы, и тогда оценка того, является ли элемент существенным, осуществляется на основе инженерного здравого смысла, а правильность выбора может быть проверена только последующими исследованиями и будущей практикой.

REFERENCES:

1. *Мадаев, С. Р.* Моделирование как важная составляющая в современной науке / С. Р. Мадаев // Системные технологии. 2015. № 16. С. 95—103.
2. Введение в математическое моделирование : уч. посо- бие / под ред. П.В. Трусова.-Москва : Университет- ская книга, Логос, 2007.- 440 с
- 3.Советов, Б. Я. Моделирование систем : учеб. для ву- зов / Б.Я. Советов, С.А. Яковлев.-Москва : Высш. шк., 2001.-343 с.

4. Самарский, А. А. Математическое моделирование / А.А. Самарский, А.П. Михайлов. — Москва : Наука. Физматлит, 1997.— 320 с.
5. Введение в математическое моделирование : уч. пособие / под ред. П.В. Трусова.— Москва : Университетская книга, Логос, 2007.— 440 с.
6. Пономарев, В.Б. Математическое моделирование технологических процессов : курс лекций / В.Б. Пономарев, А.Б. Лошкарев.— Екатеринбург : ГОУ ВПО УГТУУПИ, 2006.— 129 с.
- 7.. Короткий, А. И. Математическое моделирование /А.И. Короткий, Л.Г. Гальперин.— Екатеринбург : Изд-во УГТУ-УПИ, 2005.— 102 с.
- 8.. Ризниченко, Г.Ю. Лекции по математическим моделям в биологии : учебник /Г.Ю. Ризниченко. — Ижевск : НИ «Регулярная и хаотическая динамика», 2002. Ч. 1.— 232 с.